

Міністерство освіти і науки України
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ)

**ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ**

Матеріали

XII Міжнародної науково-технічної конференції
м. Севастополь, 23 – 27 вересня 2013 р.

**ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ**

Материалы

XII Международной научно-технической конференции
г. Севастополь, 23 – 27 сентября 2013 г.

**THE PROBLEMS OF EFFICIENCY ENHANCEMENT
OF ELECTROMECHANICAL TRANSFORMERS IN THE SYSTEMS
OF ELECTRICAL ENERGY**

Materials

of XII International Science-Technical Conference
Sevastopol, 23 – 27 of september, 2013

Севастополь 2013

2

УДК 621.3

ББК 31.2

П78

Науковий редактор

О.М. Олсїников, д-р техн. наук, проф. СевНТУ

У конференції брали участь:

Національний технічний університет України «КПІ» (Україна), Східноукраїнський національний університет (Україна), Донбаський державний технічний університет (Україна), Дніпропетровський державний технічний університет (Україна), Донецький національний технічний університет (Україна), Запорізький національний технічний університет (Україна), Інститут електродизаміки НАН України (Україна), Керченський державний морський технологічний університет (Україна), Одеський національний морський університет (Україна), Севастопольський національний технічний університет (Україна), Ульяновський державний технічний університет, ФГАОУ ВПО «УрФУ ім. першого Президента Росії Б.М.Ельцина» (Росія), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ФГБОУ ВПО "ІГЕУ ім. В.І. Леніна" (Росія), Західноморський технологічний університет в Щецині, (Польща), Московський енергетичний інститут (Росія), Одеський національний політехнічний університет (Україна), Харківський національний університет міського господарства, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (Україна), Національний авіаційний університет (Україна), ДП "Харківське агрегатне конструкторське бюро" (Україна), СНІГОТ УПА (Україна), ДВНЗ «Криворізький національний університет» (Україна), Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. І.М.Францевича (Україна), Академія військово-морських сил ім. П.С. Нахімова (Україна), Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва (Республіка Казахстан), Самарський державний технічний університет (Росія), Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (Україна), Національна металургічна академія України (Україна), Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (Україна), Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості (Україна), Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка (Україна)

Редакційна колегія:

А.П. Фалалєєв, докт. техн. наук, проректор СевНТУ,

А.М. Олсїников, докт. техн. наук, проф.,

А.М. Дегтярьов, канд. техн. наук, доц.,

Н.М. Олсїниченко, канд. техн. наук, доц.,

В.Г. Гагарінов, ст. викл.

П 78 **Проблеми підвищення ефективності
електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах: Матеріали XII наук.-техн.
конф.м. Севастополь, 23-27 вересня 2013 / М-во
освіти і науки України, Севастоп. нац. тех. ун-т;
наук. ред. А.М. Дегтярьов — Севастополь: Сев
НТУ, 2013. — 236 с.**

У збірнику містяться матеріали доповідей, що розглядають питання розробки, аналізу, моделювання, підвищення ефективності електромеханічних, автономних, суднових систем і електропривода. Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів.

УДК 621.3

ББК 31.2

© СевНТУ, 2013

ISBN 978-617-612-039-1

На русском: [Шевченко В.В. Предложения по применению воздушного охлаждения для турбогенераторов // Материалы XII международной научно-технической конференции "Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах", 23-27 сентября 2013 г., г. Севастополь. - Украина, Севастополь: Севастопольский национальный технический университет, 2013. - С. 80-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545719>]

Обсуждаются срок службы турбогенераторов, воздушное охлаждение при различных мощностях.

Ключевые слова: турбогенераторы, ТГ, воздушное охлаждение, сроки эксплуатации, электрические машины.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38833>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38833/3/Shevchenko_Predlozheniya_po_primeneniyu_2013.pdf

df

УДК 621.313

В.В. Шевченко, канд. техн. наук, доц.

Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков, Украина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Срок службы электрической машины (ЭМ) определяется нагрузкой ее отдельных частей. Та часть машины, которая испытывает наибольшую удельную нагрузку, выйдет из строя раньше других и, таким образом, именно ее срок службы определяет срок службы всей машины. Поэтому следует всегда знать, где следует ожидать отказы элементов и какие. Основной причиной аварий ЭМ является повреждение изоляции: от 50 до 65% отказов составляют пробой межвитковые замыкания и механические повреждения изоляции. Обеспечить длительную службу изоляции труднее всего и поэтому срок службы всей ЭМ выбирают, исходя из срока службы изоляции. Для повышения надежности необходимо применять эффективные диагностические средства, технологии и ме-

тоды качественной и количественной оценки электрической прочности изоляции обмоток, проводить мероприятия по повышению ее ресурса. Наиболее важны эти мероприятия для самых крупных ЭМ — турбогенераторов (ТГ).

Наибольшее влияние на состояние изоляции оказывает высокая температура, которая нормируется стандартами и техническими условиями. На первом этапе проблему решили заменой воздушного охлаждения на водородное, а затем на водородное с избыточным давлением, с косвенным и непосредственным охлаждением. В ТГ мощностью от 300 МВт осуществляли непосредственное охлаждение водой обмоток статора. Схема охлаждения: водой — статорной обмотки, водородом — роторной обмотки и активной стали. Оказалась очень удачной. Она была использована и при создании ТГ мощностью включительно до 1200 МВт. В дальнейшем эти новые решения были применены и для ТГ меньшей мощности. При этом внутри корпуса статора предусмотрены кольцевые сборные коллекторы из нержавеющей труб для подачи и отвода воды в обмотку через изоляционные фторопластовые шланги, установленные на изоляторах. Вопросу проведения исследований теплового состояния ТГ посвящено много работ, [1...4], но вопрос остается актуальным.

Границы между машинами с различными системами охлаждения устанавливаются по технико-экономическим соображениям [2, 4]. Вместе с реконструкцией ТГ выполняется также модернизация и усовершенствование систем контроля состояния изоляции.

В настоящее время во всем мире возрождается интерес к ТГ с полным воздушным охлаждением:

1) необходимость полной модернизации современных ТЭС позволила поставить вопрос изменения комплектации станций, на которых планируется замена паровых турбин на газотурбинные установки. Для таких установок наиболее перспективны ТГ с полным воздушным охлаждением;

2) согласно данным о заказах, которые получают крупнейшие электромашиностроительные заводы стран СНГ и мира, снижен интерес к ТГ мощностью 500 и 800 МВт, но повышен интерес к машинам в (200...300) МВт. Поэтому модернизация, совершенствование, повышение надежности ТГ этой мощности, их перевод на воздушное охлаждение становится первоочередной задачей;

3) использование воздушного охлаждения позволит исключить из комплектации ТГ системы водородного, водяного и масляного оборудования уплотнения вала, упростить систему уплотнений вала. Это приводит к повышению надежности ТГ, снижению его массы — габаритных показателей, повышению коэффициента готовности, (до 0,997...0,998 по сравнению с водородно-водяными ТГ с коэффициентом готовности 0,95...0,995, [4]), сокращению количества и стоимости ремонтных работ, снижению себестоимости, т.е. повышению конкурентоспособности на мировом рынке. Но, что самое главное, из рабочей зоны можно убрать взрывоопасный компонент — водород.

Для ТГ мощностью от 200 МВт в настоящее время разработана новая конструкция системы охлаждения обмотки и активной стали сердечника статора, где используется конструкция U-образного канала и принцип чередования разнотемпературных зон на периферии статора. Каналы, расположенные в радиально-

тангенциальной плоскости, замснены на радиально–аксиальные зубцовые каналы. Достоинствами новой системы охлаждения является увеличение коэффициента теплоотдачи в радиальных каналах в 1,5 раза, общей поверхности охлаждения зубцовой зоны, существенно снижение термического сопротивления на пути теплового потока к охлаждающим поверхностям. Повышение коэффициентов теплоотдачи объясняется искусственной турбуляризацией и срывом пограничного слоя за счет отклонения воздушного потока в аксиальные каналы. С ростом номинальной мощности потери в стали и меди увеличиваются быстрее, чем поверхность вентиляционных каналов. Поэтому превышение температуры активных частей с ростом мощности ТГ должно возрастать и следует увеличивать не только поверхность охлаждения, но и раскол охлаждающего воздуха, а, следовательно, скорость воздуха в вентиляционных каналах и коэффициент теплоотдачи с поверхности этих каналов. С повышением мощности должно происходить увеличение вентиляционных потерь и снижение КПД мощных ТГ с воздушным охлаждением.

Библиографический список использованной литературы

1. Федоренко Г.Г. Турбо– и гидрогенераторы при переменных графиках нагрузки / Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко, В.И. Выговский. — К.: Наук. Думка, 1985. — 208 с.
2. Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах / И.Ф. Филиппов. — Л.: Энергоатомиздат, 1986. — 256 с.
3. Шевченко В.В. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения / В.В. Шевченко, А.Н. Минко // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. Вестник НТУ «ХПИ». — 2010. — № 3. — С. 108 — 112.
4. Зозулін Ю.В. Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій / Ю.В. Зозулін, О.С. Антонов, А.М. Би-чак. [та інш.]. — Харків: ПФ «Колегіум», 2011. — 228 с.

In English: [Shevchenko Valentina V. (2013) Proposals for the use of air cooling for turbogenerators (rus.) / Proceedings of the XII International Scientific and Technical Conference "Problems of increasing the efficiency of electromechanical converters in electric power systems", September 23-27, 2013, (Ukraine, Sevastopol National Technical University), pp. 80-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545719>]

Discusses the service life of turbogenerators, air cooling at different powers.

Keywords: turbogenerators, TG, air cooling, service life, electrical machines.

Содержание

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ	3
Шинкаренко В.Ф. Принцип системности в структурной эволюции электромеханических преобразователей энергии	3
Беспалов В.Я. Новые разработки электрических машин в Российской Федерации	8
Яровенко В.А., Черников П.С. Управление гребными электрическими установками электроходов при различных критериях оптимальности	9
Петрушин В.С., Якимен А.М. Сравнительный анализ различных способов пуска асинхронного короткозамкнутого двигателя	11
Милых В.И., Полякова Н.В. Численно-полевой анализ гармонического состава магнитных полей турбогенератора	12
Маляренко В.А., Щербак И.Е. Электроэнергетика Украины: состояние, проблемы, задачи развития.....	15
Бешта О.С., Азюковський О.О. Сумісна робота станцій катодного захисту підземних металевих трубопроводів від електрохімічної корозії.....	17
Чемерис В.Т., Бородий И.А. Развитие воззрений на волновые процессы в электропроводящих средах сложной структуры	19
СЕКЦИЯ 1. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ 23	
Гребеников В. В., Гамалея Р. Р., Шарабан Ю. В. Проектирование дискового электродвигателя с постоянными магнитами для комбинированного привода механизации крыла самолета АН–178	23
Васьковский Ю.Н., Гайденок Ю.А. Тяговые синхронные электродвигатели с постоянными магнитами для электромобиля	25
Васьковский Ю.Н., Коваленко М.А. Тестовая диагностика комбинированных дефектов обмотки ротора асинхронного двигателя	27
Комарічнна Д.І., Попов В.В. Розробка алгоритму регулювання потужністю компенсуючих пристроїв в мережах електропостачання промислових підприємств.....	29
Боев А.Е. Обращенные вентиляльные реактивные двигатели на основе технологии MCSRМ.....	31
Гречко М.В. Експериментальне дослідження вентиляльного генератора індукторного типу з суміщеними обмотками.....	33
Бирик Е.В. Анализ режимов вентиляльно–индукторного двигателя поршневого компрессора.....	35
Дмитриев В.Н., Мухитов М.М., Жирнов С.Н. Исследование пусковых режимов асинхронного двигателя с конденсаторами в цепи статора.....	36
Дмитриев В.Н., Мухитов М.М., Афлятунов И.Ф. Конденсаторное пуско – компенсирующее устройство для асинхронного двигателя	38
Казаков Ю.Б., Палилов И.А., Пискунов С.В., Драгомиров М.С., Кобелев А.С. Разработка и исследование энергоэффективных тяговых электрических машин для перспективных транспортных силовых установок	40
Заблудский Н.Н., Грицюк В.Ю., Гринь Г.М., Куддыркаев И.Н. Влияние эффекта локализации тепла на параметры массивного ротора полифункционального электромеханического преобразователя	42

Доманов В.И., Шириев А.Р. Рекуперация энергии в асинхронном электроприводе	43
Калюжный К.А., Волянский Р.С., Садовой А.В. Уточнение математической модели синхронной реактивной машины с учетом насыщения стали.....	46
Захаров В.В., Синчук О.Н., Захаров В.Ю. Допустимый угол управления инвертором вентиляльного двигателя	48
Кислицын А.Л., Дмитриев В.Н., Марага С. М. Линейный асинхронный электропривод для перемещения ленточных материалов	50
Кіковка С.В., Титюк В.К. Моделивання магнітного поля асинхронного двигуна з суміщеними обмотками	52
Коцур М.И., Коцур И.М. Особенности теплового состояния асинхронного двигателя с модифицированной системой импульсного регулирования в повторно-кратковременных режимах работы	54
Лунина Н.А., Дунаев Д.И., Дмитриев В.Н. Исследование динамических режимов зарезонансного вибрационного электропривода.....	55
Лужнев А.И. Универсальный вентиляльный реактивный двигатель	57
Лушик В.Д., Варванський А.Ю. Стартер-генератор для вертольотів.....	59
Мишин Н.В., Доманов В.И. Автономные электромеханические системы	62
Качура А.В., Сьянов А.М. Исследование вентиляльных реактивных двигателей в системах точного позиционирования на основе численных методов.....	66
Лушик В.Д., Полезін С.Ю. Шестифазні обмотки для трифазних асинхронних двигунів	68
Богаенко В.Н., Гребеников В.В., Гамалея Р.Р., Попков В.С., Приймак М.В. Исследование влияния конфигурации ротора с постоянными магнитами на характеристики электрической машины	70
Гаврилова О.Н., Соколова Е.М. Электромеханический амортизатор.....	72
Ткач С.А., Шведчикова И.А. Выбор оптимальной конструкции многоиндукторной магнитосепарирующей системы.....	73
Толмачов С.Т., Батраков Д.В. Аналіз робочих характеристик вібраційної машини при зміні технологічного навантаження та їх урахування при виборі потужності асинхронного електропривода	74
Шайтор Н.М., Бужан В.Г. Повышение живучести электрических корабельных машин в нестандартных условиях	76
Шведчикова И.А., Землюлин М.А. Исследование рабочих характеристик дискового магнитного сепаратора новой конструкции	78
Шевченко В.В. Предложения по применению воздушного охлаждения для турбогенераторов	80
Шуруб Ю.В. Синтез замкнутых систем асинхронного электропривода при стохастических нагрузках	82
Коноплев К.Г., Олейниченко Н.Н. Расчет коэффициента несинусоидальности напряжения при импульсном регулировании судовых синхронных генераторов..	84
Лушик В.Д., Шушканова О.І. Электрический генератор для газовых микротурбинных установок автономных электроэнергетических систем	85
Шрамко Ю.Ю. Підвищення регулювальних характеристик провідів на базі асинхронного двигуна з фазним ротором.....	87

Наукове видання

Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах

Матеріали

XII Міжнародної науково-технічної конференції
(Севастополь, 23 — 27 вересня 2013 р.)

Відповідальний за видання
А.П. Фалалесв, докт. техн.наук

Технічний редактор
Нормоконтролер
Комп'ютерне складання та верстання

А.Н. Дегтярьов
І.О. Черевкова
А.Н. Дегтярьов

Формат 60x90/16. Ум. друк. арк. 11,5.
Тираж 90 пр. Зам. №

Видавець — Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ)
Адреса: вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи, серія ДК № 1272 від 17.03.2003

Министерство образования и науки
Украины
Севастопольский национальный технический
университет (СевНТУ)

**XII Международная
научно-техническая конференция**

**Проблемы повышения
эффективности
электромеханических
преобразователей в
электроэнергетических системах**

ПРОГРАММА

23 — 27 сентября 2013 г.

Севастополь 2013

Уважаемые коллеги!

Севастопольский национальный технический университет приглашает Вас принять участие в работе Международной научно-технической конференции «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах». Мы надеемся на Ваше участие в работе конференции, где Вы сможете обсудить предлагаемые доклады и сделать сообщения о результатах собственных разработок и научных исследований.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:

ФАЛАЛЕЕВ А.П., д.т.н., проректор СевНТУ

Заместители председателя:

ОЛЕЙНИКОВ А.М., д.т.н., проф., зав кафедрой Судовых
и промышленных электромеханических систем

АЛАЕВ В.В., к.т.н., доцент, зам. декана морского факультета
СВВМИ им. П.С. Нахимова

Члены оргкомитета:

Chen Shiyuan (Китай)
Bassem El Amine (Ирак)
Беспалов В.Я. (Россия)
Бешта А.С. (Украина)
Блинцов В.С. (Украина)
Данько В.Г. (Украина)
Драпак Г.М. (Украина)
Заблудский Н.Н. (Украина)
Захарченко В.Н. (Украина)
Клепиков В.Б. (Украина)
Кириленко А.В. (Украина)
Кислицин А.Л. (Россия)
Клименко Б.В. (Украина)
С. Платиканов (Болгария)
Копылов И.П. (Россия)
Коськин Ю.П. (Россия)
Кудря С.А. (Украина)
Мазуренко П.И. (Украина)
Метельский В.П. (Украина)
Милых В.И. (Украина)
Невзлин Б.И. (Украина)

Пересада С.М. (Украина)
Петрушин В.С. (Украина)
Попов В.В. (Россия)
Пуйло Г.В. (Украина)
P. Szymczak (Польша)
Сарапулов Ф.Н. (Россия)
Сивокобыленко В.Ф. (Украина)
Содовой А.В. (Украина)
Ставинский А.А. (Украина)
Счастливы Г.Г. (Украина)
Ткачук В.И. (Украина)
Толочко О.И. (Украина)
Федоренко Г.М. (Украина)
Филиков В.А. (Россия)
Чабан В.И. (Украина)
Чемерис В.Т. (Украина)
Шинкаренко В.Ф. (Украина)
Юргенсон Т.С. (Россия)
Яровенко Б.А. (Украина)
Ярымбаш С.Т. (Украина)
Gernot Schullerus (Германия)

СЕКРЕТАРИАТ

Дегтярев А.Н. — ученый секретарь, канд. техн. наук, доц. каф. СПЭМС, СевНТУ
Олейниченко Н.Н. — канд. техн. наук, доц. каф. СПЭМС, СевНТУ
Мирсайтов К. М. — старший преподаватель каф. СПЭМС, СевНТУ

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

23 сентября, понедельник

с 9.00 до 10.00	Регистрация участников конференции	СОК «Горизонт»
с 10.00 до 13.00	Открытие конференции	
с 13.00 до 14.00	Обеденный перерыв	
с 14.00 до 16.00	Пленарное заседание	

24 сентября, вторник

с 10.00 до 13.00	Работа секций	СОК «Горизонт»
с 13.00 до 14.00	Обеденный перерыв	
с 14.00 до 16.00	Работа секций	

25 сентября, среда

с 10.00 до 13.00	Работа секций	СОК «Горизонт»
с 13.00 до 14.00	Обеденный перерыв	
с 14.00 до 16.00	Работа секций	

26 сентября, четверг

с 10.00 до 13.00	Работа секций	СОК «Горизонт»
с 14.00	Культурная программа	

27 сентября, пятница

с 10.00 до 13.00	Заключительное заседание	СОК «Горизонт»
с 14.00 до 16.00	Отъезд участников	

26. Ткач С.А., Шведчикова И.А.

ВНУ им. В. Даля, Украина

Выбор оптимальной конструкции многоиндукторной магнитосепарирующей системы

27. Толмачов С.Т., Батраков Д.В.

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Украина

Аналіз робочих характеристик вібраційної машини при зміні технологічного навантаження та їх урахування при виборі потужності асинхронного електропривода

28. Шайтор Н.М., Бужан В.Г.

Академия военно-морских сил им. П.С. Нахимова, Украина

Повышение живучести электрических корабельных машин в нестандартных условиях

29. Шведчикова И.А., Земзюлин М.А.

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, Украина

Исследование рабочих характеристик дискового магнитного сепаратора новой конструкции

30. Шевченко В.В.

Национальный технический университет «ХПИ», Украина

Предложения по применению воздушного охлаждения для турбогенераторов

31. Шуруб Ю.В.

Институт электродинамики НАН Украины, Украина

Синтез замкнутых систем асинхронного электропривода при стохастических нагрузках

32. Коноплев К.Г., Олейниченко Н.Н.

Севастопольский национальный технический университет, Украина

Расчет коэффициента несинусоидальности напряжения при импульсном регулировании судовых синхронных генераторов

33. Луцник В.Д., Шушканова О.І.

Донбаський державний технічний університет, Україна

Електричний генератор для газових мікротурбінних установок автономних електроенергетичних систем

34. Шрамко Ю.Ю.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

Підвищення регульовальних характеристик провідів на базі асинхронного двигуна з фазним ротором